

İncəsənət və mədəniyyət problemləri

Beynəlxalq Elmi Jurnal N 4 (74)

Problems of Arts and Culture

International scientific journal

Проблемы искусства и культуры

Международный научный журнал

Baş redaktor: ƏRTEGIN SALAMZADƏ, AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
Baş redaktorun müavini: GULNARA ABDRASİLOVA, memarlıq doktoru, professor (Qazaxıstan)
Məsul katib: FƏRİDƏ QULİYEVA, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)

Redaksiya heyətinin üzvləri:

ZEMFİRA SƏFƏROVA – AMEA-nın həqiqi üzvü (Azərbaycan)
RƏNA MƏMMƏDOVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA ABDULLAYEVA – sənətşünaslıq doktoru, professor (Azərbaycan)
SEVİL FƏRHADOVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
RAYİHƏ ƏMƏNZADƏ - memarlıq doktoru, professor (Azərbaycan)
VLADİMİR PƏTROV – fəlsəfə elmləri doktoru, professor (Rusiya)
KAMOLA AKİLOVA – sənətşünaslıq doktoru, professor (Özbəkistan)
MEYSER KAYA – fəlsəfə doktoru (Türkiyə)
VIDADI QAFAROV – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan)

Editor-in-chief: ERTEGIN SALAMZADE, corresponding member of ANAS (Azerbaijan)
Deputy editor: GULNARA ABDRASSILOVA, Prof., Dr. (Kazakhstan)
Executive secretary: FERIDE GULIYEVA Ph.D. (Azerbaijan)

Members to editorial board:

ZEMFİRA SAFAROVA – academician of ANAS (Azerbaijan)
RANA MAMMADOVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA ABDULLAYEVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
SEVİL FARHADOVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
RAYİHA AMANZADE - Prof., Dr. (Azerbaijan)
VLADIMIR PƏTROV – Prof., Dr. (Russia)
KAMOLA AKİLOVA – Prof., Dr. (Uzbekistan)
MEYSER KAYA – Ph.D. (Turkey)
VIDADI GAFAROV – Ph.D. (Azerbaijan)

Главный редактор: ЭРТЕГИН САЛАМЗАДЕ, член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
Зам. главного редактора: ГУЛЬНАРА АБДРАСИЛОВА, доктор архитектуры, профессор (Казахстан)
Ответственный секретарь: ФАРИДА ГУЛИЕВА, доктор философии по искусствоведению (Азербайджан)

Члены редакционной коллегии:

ZEMFİRA SAFAROVA – akademik NAHA (Azerbaydjan)
RENA MAMEDOVA – chlen-korrespondent NAHA (Azerbaydjan)
RENA ABDULLAEVA – doktor iskusstvovedeniya, professor (Azerbaydjan)
SEVİL FARXADOVA – doktor iskusstvovedeniya (Azerbaydjan)
RAYİHA AMENZADE - doktor arxitektura, professor (Azerbaydjan)
VLADIMIR PETROV – doktor filosofskix nauk, professor (Rossiya)
KAMOLA AKILOVA – doktor iskusstvovedeniya (Uzbekistan)
MEYSER KAYA – kandidat iskusstvovedeniya (Turciya)
VIDADI GAFAROV – kandidat iskusstvovedeniya, dozent (Azerbaydjan)

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir.
N 3756. 07.06.2013-cü il.

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1143.
H.Cavid prospekti, 115
Tel.: +99412/539 35 39
E-mail: mii_inter@yahoo.com
www.pac.az

UOT 76

Ramil QULİYEV
AMEA Memarlıq və İncəsənət institutu
(Azərbaycan)
ramil_amea@mail.ru

AZƏRBAYCAN XALÇALARINDA DƏDƏ QORQUD MÖVZUSU

Xülasə. Məqalədə “Kitabi Dədə Qorqud” mövzusuna müraciət olunaraq toxunmuş xalça nümunələri nəzərdən keçirilmişdir. Türk dastan, əfsanə və rəvayətlərində xalça üzərində əyləşən Dədə Qorqudu son zamanlar toxunmuş süjetli xalçaların üzərində təsvir olaraq görmüş olmağımız heç də təsadüfi deyil. Öz zamanında yaratdığı ünsürlərlə insanlara mənəvi dayaq olaraq mədəni inkişafına təsir edirdisə, xalça üzərində olan təsvirləri daşdığı məzmun yükü ilə həmin vəzifəni davam etdirmiş olur.

Açar sözlər: Dədə Qorqud, türklər, xalça, qobelen, haşiyə.

Giriş. Tarix boyunca Azərbaycanda yaradılan incəsənət nümunələri onun mədəniyyətini sərgiləmək baxımından dəyərli nümunələrdir. Bu örnəklər içərisində dünyanın heyranlığını qazanmış xalçalar azərbaycanlıların sənət aləminə bəxş etdikləri hədiyyəsidir. Toxucunun duyğularını, kədər və sevincini əks etdirən xalçalar, eyni zamanda türklərin inanc sistemini də özündə birləşdirir.

Heyvandarlığın inkişafı və heyvanlardan əldə edilən yun xalça toxumağa təşviq edən ən böyük ünsür olmuşdur. Türklər yaylıqları və yerləşdikləri yerlərə xalçaçılıq sənətini də özləri ilə gətirmişlər. Qısacası, xalçaçılıq tarixi Türklərin tarixinə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, xalçaçılığın yaranması və kökləri bütün ehtimallara görə köçəri həyat tərzilə bağlıdır. Köç edərkən rahat daşınabilən əşya və çadırların qurulmasında xalçalar önəmli yer tuturdu. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, türklərin yaşadığı bölgələrdə çox erkən dövrlərdə yaranmış xalçaçılıq sənəti – zəngin motivləri, kompozisiyası və rəng tonları və s. əsrlər boyu böyük bir inkişaf yolu keçərək bizim dövrə gəlib çatmışdır.

Əsas materialın şərh. Çin mənbələrində, Türküstan və Xəzər dənizinin qərbində yaşayan oğuz ellərində İslamiyyətdən öncə və sonra xalça toxunduğun hətta mərasimlərdə istifadə etdikləri xüsusi olaraq vurğulanır [3, s. 40]. Bu xalçalarda istifadə olunan damğalar hər bir oğuz türklərinin boyları-

na məxsusluğu bildirirdi. Bu damğalar türklər üçün simvol olaraq ornament kimi istifadə olunmaqla yanaşı, əlavə olaraq mifoloji xüsusiyyətlərə də malikdir. Ümumiyyətlə, türklərin yaradılışdastanlarından biri olan Oğuz xaqan dastanında türklərin 24 boydan ibarət olduğu deyilir. Bundan əlavə, 24 Oğuz boyunun damğaları Türk xalqları tərəfindən ya olduğu kimi, ya da qismən dəyişdirilərəkəndi də xalçalarda istifadə olunur.

Oğuz türklərində xalçanın yeri və önəmini göstərən dəyərli mənbələrdən biri – Oğuznamələrdir. Buna misal olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından bəzi hissələri göstərmək olar:

1. Dirsə xan oğlu Buğac xan boyunda:

“Bir gün QamGan oğlu Bayındır xan yerindən durmuşdu. Şamigünliyyəni yer üzündə qurdurmuşdu. Hündür alaçığı göy üzünədirənmişdi. Min yerdə ipək xalça döşənmişdi...” [1, s. 176].

2. Baybörənin oğlu BamsıBeyrəkboyunda:

“Böz oğlan atasının evinə gəldi. Atası tacirlərin gəlməsindən xəbərtutdu, sevindi. Çətirli çadır, uca alaçıq qurdurdu. Yerdə ipək xalçalarsaldırdı. ...” [1, s. 204].

3. Duxa Qoca oğlu DəliDomrul boyunda:

“Qanturalı gəldi, böyük quldur dəstəli təkura salam verdi. Təkursalam aldı. İri xalı döşədilər, oturdu. ...” və s. [1, s. 251].

Hətta dastanlarla yanaşı, Dədə Qorqudun şəxsiyyəti ilə bağlı olan rəvayət və əfsanələrdə də bu obrazın xalça ilə olan bağlılığı haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Əfsanələrin birində deyilir: “Dədə Qorqud qopuz çala-çala yüz illərlə Amudəryada, Xəzərdə xalça üzərində sağ qalır, birçə anlıq ikinci ölüm adlanan yuxu Əzrailə imkan verir ki, ilan cildində Dədə Qorqudu çalıb öldürsün.” [4, s. 6].

Ümumiyyətlə, bir çox türk xalqlarının Dədə Qorqudla bağlı əfsanə və rəvayətlərində ölümdən qaçan yaşlı qocanı xalça üzərində əyləşərək qopuz ifa edərək həm su üzərində, həm də havada uçan vəziyyətdə qeyd edilir. Elə bu səbəbdəndir ki, Dədə Qorqudun şəxsinə və dastanın mövzusunə müraciət edən sənətkarlar – Nüsrət Hacıyev, Əşrəf Heybətov (Azərbaycan), Orazbek Yesenbayev, Sembiqali Smaqulov (Qazaxıstan), Almula İdil Kılıç (Türkiyə), Baki Urmançev (Tatarıstan) tablolarında bu obrazı xalça üzərində təsvir etmişlər.

Son zamanlar Dədə Qorqud mövzusunun ideya və məzmun dolğunluğu səbəbi ilə dekorativ tətbiqi sənətdə, xüsusilə də xalçada da görmüş oluruq. Uğurlu işlərdən biri, xalçaçı rəssam Tahir Məcidovun rəhbərliyi ilə “Azərxalça” istehsalat birliyində toxunmuş, üzərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin portreti, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, tarixi şəxsiyyətləri və abidələri təsvir edilmiş “Qayıdış” adlı xalçadır (şək. 1).

2002-ci il iyunun 12-də “Qurtuluş” günü münasibətilə “Gülüstan” sarayında keçirilən tədbirdə rəssamın “Qayıdış” adlandırdığı böyük ölçülü, mürəkkəb kompozisiyaya malik xalçası Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim olundu. Bu xalça əsrlər boyu toxunan süjetli xalçalardan kompozisiya tamlığına, süjet mürəkkəbliyinə görə fərqlənirdi [2, s. 17].

Xalçanın mərkəzində naxçıvanlıların Heydər Əliyevi yola salması və Bakıda isə onun sevinclə qarşılması anı təsvir olunmuşdur. Mürəkkəb quruluşlu haşiyəyə malik olan xalçanın kətbələri içərisində Şah İsmayıl Xətai, Babək, Dədə Qorqud və memar Əcəminin təsvirləri yer almışdır.

Saçı, saqqalı ağarıb bir-birinə qarışmış Dədə Qorqud qopuzunu hər iki əli ilə dizi üzərinə qoyub inamlı baxışlarla tamaşaçıya baxır. Arxa planda köçəri türk xalqlarına mənsub çadır və türkün ayrılmaz dostu olan at təsvirini də görmüş oluruq.

Digər bir əsər görkəmli rəssam Tahir Salahovun eyniadlı əsəri əsasında toxunmuş “Dədə Qorqud” xalçasıdır (şək. 2). Həmin əsər Xalça Muzeyinin eksponatı olmuş, hal-hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il sərəncamı ilə 2012-ci ildə Bakıda fəaliyyətə başlamış, 798 eksponatı olan Tahir Salahovun Ev muzeyinin kolleksiyasında saxlanılır. Tahir Salahov bu mövzuya həsr etdiyi eyni adlı iki, kompozisiya baxımından bir o qədər də fərqlənməyən “Dədə Qorqud” portretini yaratmışdır.

Milli mədəniyyətimizin təbliğinə özünəməxsus töhfə olan bu əsər xalça üzərinə köçürülsə də Tahir Salahovun dəsti-xəttinə uyğun olan çox sərt yaxırlar və tünd rənglərin ahəngini hiss etmiş oluruq.

“Kitabi Dədə Qorqud” mövzusu ilə bağlı olan digər xalça, millilik ruhumuzun tərənnümü və təbliği sayıla bilən, Azərbaycanın istedadlı heykəltəraşı Namiq Zeynalovun Belçikada (Brüssel) ucaldılan “Dədə Qorqud” abidəsinin təsviri olan nümunədir [şək. 3]. Başını sola çevirərək qopuz ifa edən Ozanların Dədəsinin iç dünyası formadakı plastikaya sirayət etmişdi. Bu daxili gərginlik çaldığı sazı sinəsinə sıxmasında açıq-aydın görünür. 2004-cü ildə bu abidənin açılışında iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu fikirləri səsləndirmişdir: “Mən bu gün burada, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının binası qarşısında olmaqdan və Dədə Qorqudun abidəsinin açılmasından çox xoşbəxtəm. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının yaratdığı incilərdən biridir. Onun Azərbaycan xalqı və bütün Türk dünyası üçün qədim tarixi və böyük mənası var...” [7].

Azərbaycanın xalçaçı rəssamı Oqtay Murtuzayev kompozisiyasında bu abidəyə xüsusi yer verilmişdir. İdeya baxımından xalçada verilən təsvirlərin daşdığı simvolik mənası var. Mərkəzdə iki ara haşiyə yerləşir. Yuxarı, böyük hissədə “Dədə Qorqud” abidəsi, sağ və solunda əllərində bayraq tutmuş

milli geyimdə qız və oğlan verilmişdir. Bayraq və xalçanın yuxarı hissəsində verilən loqo Ümumdünya Gömrük Təşkilatına məxsusdur. Aşağıdakı kiçik haşiyədə isə öndə qız qalası verilməklə Azərbaycan memarlıq abidələri yer almışdır. Haşiyə qurşağında atlı təsvirləri verilmişdir. Xalçanın bu şəkildə tərtib olunması Pazırığ kurqanında arxeoloji qazıntı zamanı aşkar edilmiş qədim xalını xatırladır.

Diqqətinizi çəkmək istədiyim başqa bir nümunə, xalçaçı rəssam Xalidə Seyidovanın 1980-ci ildə toxuyaraq “Kimyaçılar” Mədəniyyət Sarayına hədiyyə etdiyi eni 15, uzunluğu 10 m-dən çox olan dünyada ən böyük xalça qobelenlərdən sayılan əsərdir (şək. 4). Üzərində mədəniyyət və incəsənət xadimləri, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərdən Məhəmməd Füzuli, Üzeyir Hacıbəyli, Mirzə Ələkbər Sabir, Qaçaq Nəbi, Həcərin təsvirləri və xüsusilə mərkəzdə böyük həcmli, saçı, saqqalı ağarmış Dədə Qorqudun üzü verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2017-ci ildə Sumqayıtda Dövlət Neft Şirkətinin “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayında əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitə baxarkən bu əsərlə tanış olmuşdur.

Yun tərkibli xovsuz toxunuşlu, sadə və mürəkkəb keçirtmə əl işi olan xalça bir-birinə birləşdirilmiş altı hissədən ibarətdir. Ara sahənin üzərində Azərbaycanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərinin və mədəniyyət xadimlərinin portretləri, Qobustan qayaüstü təsvirlər, xalça naxışları təsvir olunub [6].

KDQ dastanının təbliği ilə bağlı müxtəlif bölgələrdə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 20 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan Xalça Muzeyində 12 fevral 2016-cı ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının alman şərqşünas alim Henrix Fridrix fon Dits tərəfindən üzə çıxarılması, tərcüməsi, ilk nəşri və elm dünyasına tanıtılmasının 200 illiyi ilə əlaqədar “Kitabi-Dədə Qorqud – 12 boy -12 xalça” adlı sərgi-tədbir keçirilmişdir [5].

Həmin sərgidə nümayiş olunan 12 türk boyunu təmsil edən 12 xalça tədbir iştirakçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Vurğulanıb ki, Azərbaycanın ipək xalçaları “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin və bir çox xarici rəssamların, şairlərin əsərlərində tərənnüm olunub [8].

Nəticə. Mühüm hadisə, vacib addımlardan sayılan qorqudşünaslıq elminin inkişafı nəinki incəsənət, bütövlükdə mədəniyyət sahəsinə, bununla yanaşı xalçaçılığa da öz təsirini göstərir. Hələ də davam edən dastan obrazlarının kimliyi, şəxsiyyətinin axtarıları yeni-yeni fikir, mülahizə və ideyalar ortaya qoyur. Əlbəttə ki bu ideyalar təsadüfən yaranmır və öz əksini təsviri sənətdə olduğu kimi xalçaçılıqda da tapır.

ƏDƏBİYYAT

1. Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. – Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2004.
2. Kubra Əliyeva. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin obrazı xalçalarda. // Azərbaycan xalçıları. Cild 3, №8, 2013. – s. 10-19.
3. Neriman Görgünay-Kırzioğlu. Altaylardan Tuna boyuna türk dünyasında ortaky motiflər. – Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995.
4. Sədnik Paşa Pirsultanlı. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar. 2 cildə, I hissə. – Bakı: “Pirsultan”, 2002.
5. <http://senet.az/kitabi-dədə-qorqud-12-boy-12-xalca-adli-sərgi-tədbir-keciriləcək/>
6. <https://az.trend.az/azerbaijan/politics/2835867.html>
7. https://azertag.az/xeber/AZARBAYCAN_PREZIDENTI_ILHAM_ALIYEVIN_BELCHIKA_KRALLIGINA_ISGUZAR_SAFARI_BRUSSELDA_DADA_QORQUD_ABIDASININ_ACHILIS_MARASIMI_AZARBAYCAN_PREZIDENTI_ILHAM_ALIYEVIN_CHIXISI-312600
8. https://azertag.az/xeber/Xalcha_muzeyinde_Kitabi_Dede_Qorqud__12_boy__12_xalcha_sergisi-927041

Ramil Guliyev (Azerbaijan)

Dede Korkut theme in Azerbaijani carpets

The article examines samples of carpets, woven on the theme of “Kitabi Dede Korkut”. It is no coincidence that the image of Dede Korkut, sitting on a carpet in Turkish epics, legends and traditions, we see on carpets weaved recently. And if the images on carpets with various elements created in their time influenced the cultural development of people, serving them moral support, then with their content they continue the same task.

Key words: Dede Korkut, Turks, carpet, tapestry, border.

Рамиль Гулиев (Азербайджан)

Тема Деде Коркута в азербайджанских коврах

В статье рассматриваются образцы ковров, созданных на тему «Китаби Деде Коркут». Не является случайностью то, что изображение Деде Коркута, сидящего на ковре в турецких эпосах, легендах и преданиях, мы видим на коврах, сотканных за последнее время. И если изображения на коврах различными элементами, созданными в свое

время, повлияли на культурное развитие людей, послужив им моральной поддержкой, то они своим содержанием продолжают ту же задачу.

Ключевые слова: Деде Коркут, тюрки, ковер, гобелен, бордюры.

İllüstrasiyalar

Şəkil 1

Şəkil 2

Şəkil 3

Şəkil 4

